

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА, КАК ИНДИКАТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ**Юнусова Римма Рахманбердиевна**

к.э.н., доцент СМОП ТГЭУ и УрГЭУ г.Ташкент

a.nora.9@mail.ru<https://doi.org/10.5281/zenodo.10137670>

Аннотация. Ключевым аспектом успешного развития инновационной экономики является создание благоприятной среды для инноваций, включая поддержку научных исследований и высокотехнологичных отраслей, а также привлечение инвестиций в инновационные проекты. Однако необходимо отметить, что этот процесс сопровождается определенными трудностями. В настоящее время нет единого общепринятого индикатора инновационного развития. Это определяется как сложностью и мало изученностью самого процесса инновационного развития, отсутствием соответствующих методологических подходов, так и недостаточной статистической базой для построения соответствующих индикаторов.

Ключевые слова: Инновации, инвестиции, индикаторы, оценки показателей.

Annotatsiya. Innovatsion iqtisodiyotni muvaffaqiyatli rivojlantirishning asosiy yo'nalishi innovatsiyalar uchun qulay muhit yaratish, jumladan, ilmiy tadqiqotlar va yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, innovatsion loyihalarga investitsiyalarni jalb etishdan iborat. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, bu jarayon muayyan qiyinchiliklar bilan birga keladi. Hozirgi vaqtda innovatsion rivojlanishning umumiy qabul qilingan yagona ko'rsatkichi mavjud emas. Bu innovatsion rivojlanish jarayonining murakkabligi va kam o'rganilishi, tegishli uslubiy yondashuvlarning yo'qligi va tegishli ko'rsatkichlarni yaratish uchun statistik asosning etarli emasligi bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: innovatsiyalar, investitsiyalar, ko'rsatkichlar, ko'rsatkichlarni baholash.

Abstract. A key aspect of the successful development of an innovative economy is the creation of a favorable environment for innovation, including support for scientific research and high-tech industries, as well as attracting investment in innovative projects. However, it should be noted that this process is accompanied by certain difficulties. Currently, there is no single generally accepted indicator of innovative development. This is determined both by the complexity and little study of the process of innovative development itself, the lack of appropriate methodological approaches, and the insufficient statistical basis for constructing relevant indicators.

Keywords: innovation, investment, indicators, indicator assessments.

Введение. Многие страны мира увязывают свое будущее с переходом к инновационной экономике, указывая при этом, что кризис мировой экономики, наряду с негативным эффектом убедительно доказывают необходимость смены модели развития, потому что каждый кризис отражает циклический характер развития экономики. Известно, что кризис наступает тогда, когда исчерпанными оказываются факторы экономического роста и необходим переход к новой модели экономического развития, когда в старой структуре экономика эффективно функционировать не может, а, чтобы он прекратился, должны появиться новые источники и формы роста, и прежде всего, в сфере инноваций.

Узбекистан в 2015 году занимал 122-е место из 141 страны в Глобальном инновационном индексе. В 2022 году он поднялся на 40 позиций – занял 82-е место из 131

страны, и стал лидером Центральной Азии, заняв 3-е место среди стран Центральной и Южной Азии, после Индии и Ирана. [1]

Однако эта проблема остается актуальной для Узбекистана. Несмотря на то, что экономика демонстрирует высокие темпы развития, по ряду качественных показателей в сфере экспортного потенциала, эффективности использования ресурсов на основе внедрения передовых технологий, конкурентоспособности, выхода готовой продукции с единицы располагаемых сырьевых ресурсов, развитие национальной экономики все еще отстает от ориентиров, свойственных продвинутому развивающимся государствам мира.

Методология и объект исследования. В этой связи важно подготовить методические подходы к оценке инновационного фактора в анализе сложившихся макроэкономических тенденций и источниках роста, его влияния на перспективы долгосрочного развития, которые находят отражение в индикаторах.

В республике в последние годы осуществлены масштабные инвестиции в рамках отраслевых программ модернизации. Как они отразились на экспортном потенциале, конкурентоспособности национальной экономики, эффективности использования ресурсов, какой вклад обеспечили в прирост ВВП, находят отражение в индикаторах.

Известно, что **существующие теоретические подходы и альтернативные гипотезы взаимосвязи инновации, модернизации с долгосрочным устойчивым экономическим ростом, обоснование условий долгосрочного экономического роста** – центральное направление макроэкономических исследований. Объяснение причин, факторов, формирующих динамику производства в долгосрочной перспективе, выделение из них новых источников и факторов роста, отработка различных сценариев их активизации – все это является фундаментальными задачами в исследованиях проблем долгосрочного экономического роста, отраженных в индикаторах и рейтингах. Решение именно этих задач поможет определить причины межстрановых различий в уровне жизни и наметить пути их ликвидации, в том числе, и в Узбекистане.

Необходимость использования современных концепций и теорий экономического роста обусловлена не только новизной и сложностью этих задач. Традиционный подход к изучению проблем перехода к инновационной модели развития, основанный на межстрановом сопоставлении и качественной оценке существующих резервов, как правило, ограничивается формулированием типовых рекомендаций для активизации инновационного фактора развития. Их недостаточность обусловлена тем, что они слабо учитывают специфику национальной экономики, при полном охвате требуют огромных финансовых затрат, временного ресурса и других условий, не имеют количественных оценок последствий реализации, что делает невозможным обоснование условий достижения долгосрочного устойчивого роста. Именно поэтому, на начальном этапе исследований проблем инновационного развития необходимо критически проанализировать существующие экономические теории в активизации инновационных факторов роста и адаптировать наиболее перспективные из них к условиям Узбекистана.

Развитие инновационной экономики – процесс, требующий долгосрочных усилий. Опыт Китая, Индии, Кореи и других стран [2] показывает многозначность и сложность этого процесса. Проблемы, возникающие на этом пути, охватывают различные аспекты и требуют комплексного подхода.

Ключевым аспектом успешного развития инновационной экономики является создание благоприятной среды для инноваций, включая поддержку научных исследований и высокотехнологичных отраслей, а также привлечение инвестиций в инновационные проекты. Необходимо отметить, что этот процесс сопровождается определенными трудностями, такими как нехватка квалифицированных специалистов в области инноваций.

Для успешного развития необходимо разнообразить инновационные инициативы, включая различные секторы экономики и поддержку малых предприятий. Важно также установить партнерские отношения между образованием, бизнесом и научными учреждениями. Мониторинг и оценка развития инновационного сектора играют важную роль. Они позволяют выявлять успешные практики и корректировать стратегии развития. Однако для эффективного мониторинга следует использовать надежные и всесторонние индикаторы, отображающие текущее состояние инновационного сектора.

Результаты исследования и обсуждения. В настоящее время нет единого общепринятого индикатора инновационного развития. Это обусловлено как сложностью и мало изученностью самого процесса инновационного развития, так и отсутствием соответствующих методологических подходов, а также недостаточной статистической базой, необходимой для построения соответствующих индикаторов.

Этот дефицит в настоящее время остается существенной проблемой в анализе и оценке инновационной активности в различных странах и регионах. Несмотря на существующие попытки разработать комплексные индикаторы, они часто недостаточно учитывают разнообразие аспектов инновационного развития и могут быть оценены.

Более того, инновационный процесс сам по себе представляет собой многогранное явление, подразумевающий взаимосвязь множества факторов и аспектов. Это включает в себя научные исследования, разработку новых технологий, их внедрение в промышленное производство, а также коммерциализацию инновационных продуктов. Все эти аспекты сложно учесть в рамках одного универсального индикатора.

Следовательно, разработка надежных и объективных индикаторов инновационного развития требует дальнейших исследований и разработок в данной области. Это позволит более точно и всесторонне оценить уровень инновационной активности, что, в свою очередь, способствует более эффективному формированию стратегий развития инновационного сектора и повышению конкурентоспособности страны на мировом рынке.

Всю совокупность известных в настоящее время индикаторов инновационного развития по уровню их использования можно условно разделить на три группы: индикаторы, применяемые для всей экономики, отраслевые индикаторы инновационного развития и индикаторы модернизации и выпуска инновационной продукции на микроуровне.

Достижение необходимого качества государственных институтов - важная предпосылка перехода к инновационной модели развития. Государство – главный генератор мер по стимулированию инноваций, особенно в развивающихся странах мира. Речь идет о целой системе прямых и косвенных мер. Только государство может обеспечить необходимый уровень конкуренции, побуждающий товаропроизводителей внедрять ресурсосберегающие технологии и заботиться о росте конкурентоспособности своей продукции. Выйти на мировой рынок с новой, инновационной продукцией, товаропроизводитель способен как правило, только при активной поддержке государства.

Кроме того, внедряя систему современных стандартов, государство делает невозможным старое, энерго- и материально-затратное производство генерирует спрос со стороны частного сектора на новые технологии.

В странах, добившихся в последние годы наибольших успехов на пути инновационного развития (Россия, Израиль, Южная Корея, Чили, Китай, Турция), государство оказывало и прямую поддержку частным предпринимателям, софинансируя начальный капитал фирм, специализирующихся в сфере инновационной деятельности, и разделяя с ними риски окупаемости инновационных проектов. Например, правительство Израиля в рамках программы развития национальной венчурной индустрии, профинансировало 40% стартового капитала 10 частных инвестиционных фондов. [3] При этом эффективность такого софинансирования в решающей степени зависит от качества государственных институтов, и прежде всего - качества финансового менеджмента.

Государство является главным организатором сети «институтов развития». Так, в Корее в последние годы удалось обеспечить эффективное сетевое взаимодействие старых крупных промышленных компаний и государственных НИИ и университетами и инновационными малыми предприятиями. Высока роль государства в создании атмосферы доверия к новым институтам развития, их совершенствованию, создании независимых управляющих агентств, работающих по контракту с правительством и обеспечивают эффективное использование государственных средств в сфере инновационного развития. Опыт Чили и других стран показывает, что в этом случае удастся снизить риск коррупции при распределении государственных средств и обеспечивать выбор наиболее перспективных инновационных проектов.

О высокой значимости качества государственных институтов он и активизации факторов инновационного развития свидетельствуют результаты исследований, выполненных в Узбекистане в рамках совершенствования инвестиционной политики. Так, например, межстрановую политику Всемирного банка показывает, что она направлена на внедрение инноваций и создание партнерства, и использование существующих механизмов для реагирования на кризисные ситуации. В 2023 финансовом году Всемирный банк одобрил предоставление заемного финансирования в размере 11,3 млрд долл. США на осуществление 50 операций в Европе и Центральной Азии, в том числе 10,2 млрд долл. США, зарезервированных МБРР, и 1,1 млрд долл. США, зарезервированных МАР, что значительно превышает показатели предыдущих лет. Кроме того, одобрено заключение с пятью странами 20 соглашений об оказании платных консультационных услуг на общую сумму 34 млн долл. США. [4] для развивающихся стран было показано, что эффект явности мер по привлечению прямых иностранных инвестиций путем либерализации банковского сектора напрямую зависит от качества государственных институтов. Только превышение индекса качества институтов порогового значения, равного 3.5, создаст необходимые условия (включая либерализацию банковского сектора) для повышения инвестиционной привлекательности страны и притока иностранных инвестиций, т.е. активизации внешних источников инновационного развития. Этот вывод хорошо согласуется с результатом настоящего исследования о необходимости определенного (превышающего пороговое значение) качества государственных институтов, как обязательного условия позитивного влияния роста численности занятых в повышение уровня общей продуктивности факторов.

Особенно высока роль государства в ограничении барьеров и препятствий, сдерживающих инновационную активность фирм и малого бизнеса. Как показали

результаты обследования отечественных предпринимателей, с традиционными проблемами ведения бизнеса (ограниченный доступ к кредитным, сырьевым и валютным ресурсам, слабая защищенность интересов прав и свобод предпринимателей, неравные условия выхода на рынок, доступа к государственным заказам, налогообложения) здесь добавляются такие, *высокие затраты времени и денег на обязательную сертификацию и стандартизацию продукции, отсутствие необходимой инфраструктуры по финансированию и государственной поддержки инновационных проектов, низкий спрос на инновационную продукцию, недостаточный уровень квалификации персонала.*

В последнее время в республике принято ряд важных постановлений в сфере инновационного развития [5]. Однако большинство из них решает лишь частные задачи и не имеет эффективного механизма реализации принятых постановлений. Ключевая проблема в том, что существующая на сегодняшний день нормативно законодательная база не создает достаточных стимулов для активной инновационной деятельности предприятий, интеграции науки и производства, эффективного использования накопленных ранее знаний и технологий на удовлетворение практических нужд субъектов экономики.

Недостаточное качество государственных институтов выражается и в отсутствии эффективного механизма перелива капитала из отраслей с высоким инвестиционным потенциалом в отрасли «экономики знаний». В настоящее время отсутствует специальный орган, ответственный за развитие инноваций в республике. Нет специальных государственных программ, направленных на стимулирование и развитие малых инновационных предприятий в сфере высокотехнологичных и наукоемких производств.

Существует проблема недостаточной интеграции научно-исследовательских учреждений с субъектами предпринимательства, а также ограниченность малых инновационных предприятий специализированных на внедрение инноваций в производственные процессы. Ощущается недостаток законодательных актов для реализации рискованных (венчурных) инновационных разработок

Круг первоочередных задач повышения качества государственных институтов в свете задач инновационного развития достаточно широк - от создания эффективных механизмов повышения уровня подготовки выпускников отечественных высших и средних специальных заведений в сфере образования, квалификации работников, имеющих высшее (профессиональное) образование, до обеспечения устойчивого спроса на инновационную продукцию путем поэтапного внедрения новых, более жестких стандартов качества, углубления процессов либерализации и развития конкуренции.

Необходимо иметь налаженные *коммуникации системы информирования государственных служащих о вопросах инновации, коммерциализации и трансфера технологий.*

Ряд проблем инновационного развития имеет региональный разрез. *Каждому региону необходимо иметь свою региональную инновационную программу, стимулирующую массовое создание и освоение инноваций, а также развитие территориальных органов по координации и развитию инновационной деятельности [6].*

Заключение. На данный момент существующие индикаторы инновационного развития можно классифицировать в три основные группы согласно их применению и охвату: общеэкономические индикаторы, отраслевые индикаторы инновационного

развития и показатели модернизации и производства инновационной продукции на уровне малых структур.

Эти группы индикаторов предоставляют возможность более детального анализа инновационной активности на разных уровнях экономической системы. Общеэкономические индикаторы охватывают инновационные процессы в целом, позволяя оценить инновационную активность на уровне национальной экономики. В свою очередь, отраслевые индикаторы инновационного развития специализируются на конкретных секторах, что позволяет более детально рассмотреть инновационные тенденции в отдельных областях экономики. Показатели модернизации и выпуска инновационной продукции на микроуровне сосредотачивают внимание на инновационных практиках и продукции на уровне малых и средних предприятий.

Эти категории индикаторов взаимосвязаны и комплементарны, предоставляя исследователям и практикам более полное представление о состоянии и перспективах инновационного развития.

Правильное сочетание и анализ различных типов индикаторов может стать основой для эффективных стратегий инновационной политики, способствующих улучшению конкурентоспособности и развитию экономики в целом.

REFERENCES

1. Материалы международного форума на тему «Глобальный инновационный индекс – 2022: опыт Узбекистана» (2022). URL: <https://mininnovation.uz/ru/news/post-941>
2. Эрнст Дитер (2015). Соглашение по информационным технологиям: опыт участия Индии и Китая в сфере развития промышленности и инноваций. Торговая политика, (2), 92-114.
3. Величко Станислав Александрович (2019). Перспективы и проблемы развития инноваций в технологическом секторе развивающихся стран (Россия, Китай, Индия). Московский экономический журнал, (5), 211-221. doi: 10.24411/2413-046X-2019-15014
4. Годовой отчет Всемирного Банка (2023). URL: <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/about/annual-report#anchor-annual>
5. Указ Президента от 06.07.2022 г. №УП-165 «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы». URL: <https://lex.uz/uz/docs/6102464>
6. Постановление Президента № ПП-307 от 06.07.2022 г. «Об организационных мерах по реализации стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы». URL: <https://lex.uz/docs/6102468>